

INSONPARVARLIK VA BAG'RIKENGLIK G'OYALARINING IJTIMOIIY-FALSAFIY FIKRLAR TARIXIDA TUTGAN O'RNI

Tangirberdiev Sherzod Gapparovich

Guliston davlat universiteti, o'qituvchi

sherzodgapparovich654@gmail.com

ORCID ID:0009-0002-4656-4664

Annotatsiya. Mazkur maqolada insonparvarlik tushunchasining Uyg'onish davri (birinchi va ikkinchi renessans) vakillari tomonidan talqin etilishi borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: uyg'onish davri, insonparvarlik tushunchasi, eng oliy qadriyat, gumanizm, Sharq va G'arb Uyg'onish davri.

Абстракт. В статье рассматривается интерпретация понятия гуманизма представителями эпохи Возрождения (первого и второго Возрождения).

Ключевые слова: Ренессанс, концепция человечества, наивысшая ценность, гуманизм, Возрождение на Востоке и Западе.

Abstract. This article discusses the interpretation of the concept of humanism by representatives of the Renaissance (first and second Renaissance).

Keywords: Renaissance, concept of humanism, highest value, humanism, Eastern and Western Renaissance.

Markaziy Osiyo ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixida “insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalari chuqur mohiyatga ega bo'lib, turli millat, madaniyat va xalqlarning o'zaro hamjihat, farovonlik, ahillik, halollik asosida istiqomat qilish asosida hayot kechirishdir. Bu borada turli xil konsepsiyalar mavjud bo'lib, ularni Ali Safiy merosi va dunyoqarashidagi “insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalari bilan uyg'unligini kuzatish mumkin. Zamonaviy jamiyatda “insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalari mazmun va shakl jihatdan o'zgarib, uning ahamiyati ham ortib borayotganligini tadqiq etib, shu bilan bog'liq ravishda o'rganish maqsadga muvofiq. Zero, jamiyatda bu tushunchalar o'zaro mazmunan yaqin tushunchalar bo'lsa-da, lekin ular orasida o'ziga xos jihatlari borligi, mavjdligi anglanadi.

“Insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalarining ratsional talqini yetuk mutaxassislar orasida ancha ommalashgan bo'lishiga qaramasdan ularning tadqiqotlarida “insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalarining strukturaviy tavsiflaridan kelib chiqqan holda uning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga urinish ustuvor tendensiya hisoblanishi ta'kidlanadi. “Insonparvarlik” va “bag'rikenglik” tushunchalarining serqirra mohiyatini ochib berish uchun ratsional yondashuvning o'zi yetarli emas. Shuning uchun, bu borada uning qadriyatli-aksiologik yondashuvga asoslangan talqinlarini bilish ham juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sharq va G'arb Uyg'onish davriga xos asosiy xususiyat turli xurofotlar va dogmalar - aqidalar cheklanishidan qutulib, insonparvarlik va uning ehtiyojidan kelib chiquvchi hurfikrlikning rivojlanishidir. Yevropada esa Uyg'onish davri qishloq xo'jaligiga asoslangan ijtimoiy tuzumning tanazzuli va uning o'rniga sanoat ishlab chiqarishi (kapitalizm) bosqichining vujudga kelishi, inson madaniy manfaatlarining, mol-mulk to'plashga qiziqishning kuchayishi va cherkov ta'sirining zaiflashuvi bilan bog'liqdir, Sharqda esa ilm-fan gullab-yashnab, hurfikrlilik kuchaysa ham din va shariat zaiflashmadi. Aksincha, shariatga zid kelmaydigan tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlariga intilishdan iborat tasavvufiy ta'limotlarning kuchayishi - Sharqda moddiy nafs istak-xohishlarini, hoyu-havaslarini kamaytirib, ruhiy, ma'naviy kamolotga etishish, insonning poklanishiga xalaqit beruvchi turli-tuman ijtimoiy, axloqiy illatlardan qutulishga qasd qilishi - tasavvufning yassaviya, suxravardiya, mavlaviya, kubraviya, naqshbandiya kabi tariqatlarning dasturi bo'lgan ta'limotlarda rivojlandi.

Ko'pgina tadqiqotchilar haqli ravishda Italiya Uyg'onish davrida Inson - eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etilganini aytadilar. Boshqa barcha narsalar - jamiyat, davlat, tarix, mol-mulk - insonga, uning ehtiyojlari va manfaatlariga aloqadorligi bilangina qimmatlidir, degan fikrlar ilgari suriladi. Bunday fikrning tug'ilishiga o'rta asrlarda cherkov tomonidan inson qadrining yerga urilishi, uni faqat mol-dunyo bilan kibrlanuvchi maxluq, nafs ko'yiga berilgan gunohkor deb qoralanishi sabab bo'lgan edi. Tashqi olamni ham, insonni ham gunohdan faqat tarkidunyochilik poklaydi deb hisoblar edilar. Shuning uchun Italiya Uyg'onish davri asarlarida buning aksi - inson his-tuyg'ulariga, xoyu-havaslariga erk berish zarurligi birinchi o'ringa chiqa boshladi. Mazkur karashlarning ilk vakillari sifatida haqli ravishda F.Sakketti va J.Bokkachcho asarlarini ko'rsatish mumkin.

Italiya Uyg'onish davri mazmunining bunday talqinini Sharq Uyg'oni davrini maxsus o'rgangan atoqli sharqshunos N.I.Konrad qisman to'g'ri va qisman noto'g'ri deb hisoblaydi. To'g'riligi shundaki, Uyg'onish davrida inson chindan ham birinchi o'ringa chiqa boshladi. O'rta asrlardagiga nisbatan Uyg'onish davrida insonga boshqacha qaray boshladilar. Bunday talqinning noto'g'riligi shundaki, insonni birinchi o'ringa chiqarishdan maqsad uning tabiatidagi barcha xususiyatlarni, jumladan, ayniqsa, xissiy intilishlariga erk berish emas edi. Gumanistlar insonning erkinligini faqat vujudiy his-tuyg'ular erkinligidan iborat deb qaramaganlar, balki vujud va ruh uyg'unligi, aqlning ustuvorligiga e'tibor berganlar. G'arb Uyg'onish davrining izlanishlari inson ruhini ezib turgan cherkov hukmronligiga, o'rta asrlarga xos mutelikka, tarkidunyochilikka qarshi kayfiyatlarning tug'ilishida yorqin ifodalangan edi. Shu ma'noda Uyg'onish davrining asosiy yo'li faqat qadimgi davr antik Gretsiya va Rim klassik (mumtoz) madaniyatni tiklashdagina emas, balki inson ruhini cherkovning qoloq mafkurasidan ozod qilishdan iborat edi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shunga ko'ra, G'arb Uyg'onish falsafasida diniy ideallar o'rniga dunyoviy ideallarga e'tibor kuchayadi, inson aql-idrokiga ishonch uning davlat tuzumi ham diniy dogmalar -aqidalar asosida emas, balki inson manfaatlaridan kelib chiqqan holda jamiyat qonunlari asosida rivojlanishi zarur, degan fikrlar Uyg'onish davrining ko'pchilik mutafakkirlari asarlarida uqdirila boshlandi. Mutafakkirlar falsafiy asarlarida fanlarning dindand mustaqilligi va erkinligini yoqlab chiqdilar. Falsafa ilmi diniy aqidalardan erkin, insonparvar davlat idealiga, ijtimoiy utopiyaga asoslandi va shu idealdan ilhomlandi. Masalan, Nikolo Makiavelli [1] diniy-cherkov arboblarning aqidalari va tasavvurlariga bog'liq bo'lmagan, dinga va axloq qoidalariga bo'ysunmaydigan davlat siyosati g'oyalari ilgari surdiki, bu g'oyalarni keyingi davr olimlari va davlat arboblari o'zlariga asos qilib oldilar.

Mana shu maqsaddagi izlanishlar va intilishlar gumanizm - insonparvarlikda o'z ifodasini topdi. Uyg'onish davrining asosiy g'oyaviy yo'nalishi - insonparvarlik tamoyillarini ro'yobga chiqarish uchun kurash edi. Jamiyat, tabiat va inson hayotiga yangicha qarashlar bu davrda erkin va har tomonlama kamol topgan yetuk shaxslarni voyaga yetkazish ideali - orzusida o'z aksini topdi. O'rta asrga xos inson ideali - o'z qiroli va sevgilisi oldidagi burchiga sadoqatli, itoatli jasur ritsar, uzlatga chekingan zohid ideali o'rniga Uyg'onish davrida ishbilarmon savdogar, ruh sir-asrorlariga, turli ilmlarga qiziquvchi olim ideali vujudga keldi; inson iroda erkinligi sohibi, unga buyuk qudratli aql-idrok berilgan, shu boisdan inson ma'naviy va aqliy jihatdan cheksiz kamol topish qobiliyatiga ega bo'lgan, buyuk ishlarni ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan tabiat mo'jizasidir, degan dadil g'oyalar asosiy o'rinni egalladi.

Insonga bunday yondashuv, uni e'zozlash, haq-huquqini himoya qilish Sharq mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ibn Rushd, Abu Homid al-G'azzoliy falsafasida, shuningdek, Sa'diy, Xayyom, Xusrav Dehlaviy, Hofiz, Jomiy, Navoiy kabi buyuk shoirlar g'azallari va dostonlarida aks etgan. Uyg'onish davriga xos bu g'oyalar Yevropa mutafakkirlaridan uch-to'rt asr avvalroq ilgari surilgan edi.

Shunday qilib, Uyg'onish davrida insonlar hayotining juda ko'p muammolariga yangicha, bag'rikenglik bilan qaray boshladilar. Ularning amaliy, nazariy ilmlarga qiziqishi ortdi. Falsafa sohasida avvallari vujudni “o'ldirib”, uni nafsning barcha xohishlaridan tiyib, faqat ruhni qudratli qilish asosiy yo'l bo'lsa, Uyg'onish davrida vujud bilan ruh o'rtasidagi mangu ziddiyat bartaraf etildi, vujud va ruh istaklarini uyg'unlashtirish zaruratidan kelib chiquvchi panteizm falsafasi rivojlandi. Agar cherkov tushunchasida inson vujudi, tabiati faqat tashqi ko'rinish, bu unchalik muhim emas deb hisoblansa, Uyg'onish davrida Sharqda ham, G'arbda ham tabiatdagi moddiy borliqlar, jumladan, inson vujudi, tabiati ham ilohning tajalliysi, ilohiylikning ko'rinishlari, zuhur etishi deb tushunila boshlandi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Demak, Sharq va G'arb Uyg'onish davrining yorqin alomatlaridan biri, uning mohiyatini ifoda qiluvchi xususiyati - gumanizm, insonparvarlikdir. Uyg'onish davrining shu g'oyasiga ko'ra - insonning aqliy, ma'naviy salohiyati, imkoniyatlari cheksizdir. Uyg'onish davri mutafakkirlari bu g'oyani dalillash uchun ham qadimgi ma'naviy qadriyatlarga, ijtimoiy-madaniy yuksaklik, barkamollik an'alariga murojaat qiladilar. Ular mana shu nuqtai nazardan o'rta asrlardagi inson haqidagi g'oyalarga yangicha yondashib, bu g'oyalarni yangicha mazmun bilan boyitdilar.

Gumanizm iborasi mutafakkirlar tomonidan XIV asrdan boshlab, jamiyatning axloqiy-mafkuraviy ahvolini, holatini va ijtimoiy-ma'naviy munosabatlarning qandayligini bildiruvchi asosiy mezon sifatida qo'llanila boshlangan.

Franchesko Petrarkaning izdoshlari Kolyuchcho Salyutatti (1331-1406) va Leonardo Bruni (1374-1444) qadimgi zamonda Sitseron ishlatgan “humanistas” so'ziga e'tibor berib, bu tushunchani o'rta asrlar bilan yangi zamon o'rtasidagi farqning mohiyatini ko'rsatuvchi ijtimoiy hodisa sifatida qabul qildilar. Ularning fikricha, gumanizm tushunchasi qadimgi Yunoniston va qadimgi Rim taraqqiyotining asosiy belgisi, xususiyatidir[2]. Ayni vaqtda Uyg'onish davri mutafakkirlari “humanistas” - insonparvarlik so'zini inson qadrini e'zozlash va bilimga, ma'rifatga intilishning ifodasi deb ham bildilar.

Aslini olganda insonparvarlik g'oyasi faqat Italiya yoki Yevropaga xos hodisa bo'lmay, butun insoniyatning madaniy taraqqiyoti davrlarini ham qamrab oluvchi tushunchadir. Ammo, har bir xalq va har bir tarixiy davrning o'zicha insonparvarlik konsepsiyasi bo'lgan.

Gumanizm tarixiy tushuncha bo'lib, u insoniyat taraqqiyoti davomida doimo yangi mazmun bilan boyitilib, to'ldirilib borilgan. Insonparvarlik g'oyasining transformatsiyasi - kuchayishi, boyitilishi har bir davrda va har qaysi jamiyatning muayyan tabaqalari o'rtasida shakllangan ijtimoiy ideal, gumanistik g'oyalarning (muayyan) keng tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan. M.P.Petrosyan fikricha, insoniyat tarixiy va madaniy taraqqiyotining har bir bosqichida insonparvarlik g'oyalari turlicha talqin qilingan. Insoniyat bilimlari ko'payib, sivilizatsiya yutuqlari ko'payishi bilan birga gumanizm, insonparvarlik tushunchasining mazmuni yanada ravshanlashib, tobora revolyutsionlashib, chuqurlashib borgan[3]. Bizningcha, arman olimining bu konsepsiyasida haqiqat bo'lsa ham unga to'la qo'shilish qiyin. Chunki, inson vijdoni pokligi tushunchasi, turli zamonlarda o'zgarmaganidek, insonparvarlik ma'nosi ham sifat jihatidan, negizi, poydevori o'zgarmaydi. Aks xolda Uyg'onish davri mutafakkirlari qadimgi davr gumanizmiga murojaat qilmasligi, o'z zamonasiga xos gumanizmni o'ylab topishlari mumkin edi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Eng qadimgi zamonlarda, ibtidoiy jamoa bosqichi davridayoq, odamlar jon saqlash va tirikchilik o'tkazish uchun tabiat kuchlari bilan olishar ekanlar, jamoa a'zolari bir-birlariga yordam berib, qo'llab-quvvatlashgan. Insoniyat taraqqiyotining keyingi bosqichlaridagi gumanizm g'oyalari afsona va asotirlarda, xalq og'zaki ijodi asarlarida (Markaziy Osiyo, Eron xalqlarining qahramonlik eposlari, Alpomish, Manas, Go'ro'g'li turkumidagi dostonlarda) xalq mafkurasida, keyinroq falsafiy-ijtimoiy ta'limotlarda o'z ifodasini topgan[4].

To'g'ri, ibtidoiy jamoa davridagi odamlar ongida insonparvarlik hali nazariy jihatdan ifodalanmagan, ammo ular o'zlarining kundalik hayotida insonparvarlik qoidalariga amal qilganlar. Boshqacha aytganda, insonparvarlik g'oyalarining ildizlari ota-bobolarimiz, qadimgi ajdodlarimiz hayotida, kundalik turmushida amal qilinib kelgan qoidalariga borib taqaladi. Bu g'oyalar xalq og'zaki ijodida o'z aksini topgan turli xurfiylik ta'limotlarda, insoniyatning Yer yuzida ijtimoiy tenglikka, baxt-saodatga erishish haqidagi orzu-umidlari, ideallarida ko'rinadi. Feodalizmga, yer egalarning jabr-zulmiga qarshi kurash jarayonida paydo bo'lgan yozma adabiyotlarda ham insonparvarlik g'oyalari rivojlana bordi[5].

Insoniyat tarixida qadimgi zamon, o'rta asrlar va yangi davrda yashagan barcha oqil va fozil odamlar gumanistik g'oyalarni targ'ib qilib keldilar. Qadimgi zamonlarda, yunon majusiyligi diniy mafkurasida tabiatning qudratli kuchlari timsoli bo'lgan ma'budlar boshlig'i Zevsga qarshi isyon tarzida, ma'budlar olovini o'g'irlab, odamlarga bergan, xalqning og'ir turmushini yengillashtirgan Prometey, xalqlarni turli yovuz maxluqlardan qutqazgan Gerakl haqidagi mifologik rivoyatlarda gumanizm g'oyalarini uchratamiz.

«Tavrot» va «Injil»da ifodalangan «Tangri dargohida shohu gado barobar», «yaqinlaringni sev», «bechora, miskin, g'ariblarga mehr-shafqat ko'rgaz, yaxshilik qil» degan diniy shiorlarda ham gumanizm ideali kurtaklarini ko'ramiz. Bu shiorlar barcha odamlarning tengligi va birodarligi haqidagi ijtimoiy-axloqiy idealning ifodasidir.

Yevropada Uyg'onish davri mutafakkirlarining gumanizmi insoniyat tarixida uchinchi bosqichni tashkil etadi va bu davrda gumanizm g'oyasi teran dunyoviy mazmun kasb etdi. Uyg'onish davri gumanizmining asosiy ohangi - leytmotivi shunday: «inson hayotning barcha sohalarida o'zining qadr- qimmatini baland ekanligini bilishida, uning aql-idrokida, tabiiy istak-mayllari erkinligida, barcha ijobiy xohishlarini qadrlashda insonparvarlik g'oyalariga suyanadi»[6].

G'arbda Renessans gumanizmining ratsionalizmi - oqilona yo'nalishi cherkov-klerikal madaniyati va falsafasidan mustaqil holdagi dunyoviy madaniyat va dunyoviy mafkuraning shakllanishida, qadimgi madaniy merosidan keng foydalanishda, tabiat hodisalarini, ayniqsa, inson tevarak-atrofnini o'rganishga qiziqish ortganida, shu asosda

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tabiiy fanlarning rivojlanishiga yo‘l ochilganida ko‘rinadi. Buning oqibatida panteistik falsafiy qarashlar keng tarqaldi[7].

Sharqda ham, G‘arbda ham Uyg‘onish davri gumanizmi inson muammolarini diqqat markaziga qo‘ydi. Sharq Uyg‘onish davri mutafakkirlari inson kamolotini birinchi o‘ringa qo‘ya boshladilar. Ular kamolotga intilmagan insonni bu dunyoda hatto pokizalikdan yiroq deb hisobladilar. Navoiy bu hakda chiroyli bir o‘xshatish qiladi:

Kamol et kasbkim, olam uyidin
Senga farz o‘l mag‘ay g‘amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o‘tmak biaynih,
Erur hammomdin nopok chiqmoq...[8]

Sharq mutafakkirlari insoniylik deganda odamning boshqa odamlarga va barcha mavjudotlarga mehr-muruvvat bilan qarashini tushunadilar. O‘rta asrlardagi Sharq Uyg‘onish mutafakkirlari inson qadr-qimmatini uning ko‘ngli pokligida, olijanoblighi, bag‘rikengligida, do‘stlik va muhabbatda deb biladilar. Muhammad G‘azzoliyning fikricha, inson ma‘naviy, ruhiy olamini kamol toptirish uchun Dil - podshoh, Aql - vazir, Ruh mamlakatini boshqarib turishi kerak[9].

Sharq Uyg‘onish davri mutafakkirlari inson ruhiy olamida Aqlni - podshoh deb biladilar va Insonni Aql - Idrok sohibi bo‘lgani uchun e‘zozlash zarur, deb hisoblaydilar. Mohiyat e‘tibori bilan, gumanizm ikki narsaga - Aql-Idrokka va qalbning go‘zal intilishlariga tayanadi. Bunday talqin qilinganda gumanizm- insoniylik - axloqiy tushunchadir: insonni, uning manfaatlarini himoya qilish, uning fazilatlarini va ruhiy erkinligini qadrlash asosiy o‘rin tutadi.

Insoniylik, gumanizmni mafkura, ijtimoiy-siyosiy qonuniyat (kategoriya) sifatida tushunish inson yashayotgan ijtimoiy muhitni, moddiy va ma‘naviy hayot sharoitlarini takomillashni taqozo qiladi. Shu ma‘noda gumanizm - insoniyatning ming yillar davomidagi taraqqiyoti jarayonida ilgari surgan buyuk g‘oyalarning eng a‘losi, deb qarash zarur. Gumanizm g‘oyasi insoniyat o‘zining ijtimoiy vazifalarini, ideallarini, qadriyatlarini anglashdan kelib chiquvchi buyuk ma‘naviy tajribasi mahsulidir. Gumanizm idealining mana shu xususiyatlari u yoki bu darajada o‘rta asrlar Sharq Uyg‘onish davri mutafakkirlarining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida mujassamlangan. Shu ma‘noda ba‘zi olimlarning gumanizm - XIV asrdagi G‘arbiy Yevropa kashfiyoti, degan qarashlariga qo‘shilib bo‘lmaydi[10].

G‘arb va Sharq Uyg‘onish davrida axloqiy kamolotga muhim e‘tibor berilishi bejiz emas. Stoiklar, ritsarlar va javonmardlar falsafasida oliy fazilatlarini hosil qilish, ya‘ni, axloqiy barkamollik asosiy o‘rin tutadi. Ma‘naviyatning oliy ko‘rinishi bo‘lgan axloq faniga katta e‘tibor berilishi - Renessans gumanizmini nazariy jihatdan asoslashga xizmat qilar edi. Axloqiy fazilatlar yuqorida ta‘kidlaganimiz Sharq Uyg‘onish davri

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mutafakkirlari Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Sa'diy, Xusrav Dehlaviy, Nizomiy, Jomiy, Navoiy asarlarida markaziy o'rin egallaydi. G'arb Uyg'onish davrida esa “o'rta asrlarning so'nggi va yangi davrning birinchi shoiri” Dante Aligeri ijodida bilim va ma'naviyat qoidalariga muvofiq nazorat qilinuvchi aql-idrok uyg'unligi g'oyasi ilgari suriladi. Dantening fikricha, falsafa yordamida aqlni kamolga etkazish - yaxshilik va yomonlikni bilish, farqlash yo'lidir. Binobarin, falsafani o'rganish - ezgulik yo'li, ma'naviy kamolot yo'lidir. Yaxshi xulq- falsafaning go'zalligi, axloq-etika esa fanlar malikasidir»[11].

Dante mutafakkir sifatida qadimiyatni xristianlik bilan sintez qilib, dinni yangilash, «yashartirish»ga intildi. Uning inson ruxini yangilashga intilishi xudo va inson munosabatlarining mohiyatini aniqlashda ham kishilarning bu dunyodagi hayot tarzini o'zgartirish zarur, degan fikrida ham ko'rinadi. Dantening ulug'vor niyati «Ilohiy komediya» asarida amalga oshirildi. «Ilohiy komediya» din, falsafa, axloqdan boshlab, to siyosatgacha, hayotning barcha hodisalarini qamrab oladi. Dante bu asarida o'rta asrlar sxolast olimlarining ta'limotlarini, huquqshunoslar o'ylab topgan siyosiy doktrinalarni, Fransisk cherkovining mistikasi (ruhiy mo'jizalari)ni, antik davr stoiklari falsafasini, provansal ishqiy lirikasini qayta ishlab chiqdi. «Ilohiy komediya» zamonasining barcha ilm va hikmatini o'zida mujassam etgan, sof lirika tilida bitilgan davrning ulug'vor manzarasidir.

Inson ruhiy hayoti muammolariga qiziqish Italiya va Evropa gumanizmining asoschisi Franchesko Petrarka (1304-1374) ijodida ravshan ifodasini topdi. Petrarka o'z ijodida falsafaning nazariy masalalari - hayot va borliqni tushuntirish, kosmogoniya, gnoseologiya va mantiq sohalari bilan juda kam shug'ullangan. Uning ma'naviy izlanishlarida axloq masalalari, «yashash san'ati», ya'ni inson his-hayajonlaridan, ehtirosalaridan ayrilmagan holda qanday qilib shaxsiy erkinlikka, ruhiy xotirjamlikka erishish mumkinligi haqidagi mulohaza - o'ylar asosiy o'rin tutadi. Bu muammolarga javob topish uchun Petrarka qadimgi Rim stoiklari-Sitseron, Seneka asarlariga murojaat qiladi[12]. Petrarka fikricha, falsafa-ruh tarbiyasining vositasidir, inson ruhini sog'lomlashtiruvchi ma'naviy omildir[12].

Petrarka ijodida falsafaning boshqa sohalariga nisbatan etika- axloqning asosiy o'rin tutishi bu mutafakkirning inson kamolotiga juda teran qiziqishidan dalolat beradi. Shu ma'noda u falsafaning asosiy vazifasi - chinakam ma'naviyatli, axloqiy barkamol insonlarni tarbiyalashdir, deb tushunar edi. Petrarka faylasufning yetukligi mezoni deb uning axloqiy qarashlarini birinchi o'ringa qo'yar edi. Mutafakkir shoir fikricha, barcha fanlar olamni o'rganadi, ammo olamni o'rganishdan maqsad odamni o'rganishdir. Ayniqsa, inson o'zligini anglashi asosiy masaladir.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Petrarkaning insonlarni birlashtiruvchi, do'stlashtiruvchi, hatto asrlardan asrlarga o'tib, kelgusi avlodlarga meros qoldiradigan dilkash, samimiy so'z, ma'naviy kamolotga etaklovchi so'z hikmati haqidagi fikr- mulohazalari qiziqarlidir. Mutafakkir fikricha, insonni xilvatdagi shaxsiy o'y-kechinmalariga nisbatan boshqalarga aytadigan so'zi muhimrokdir: «Agar inson bo'lib qolishni istasak, odamlar bilan suhbat, muomala qilishimiz zarur. Odamlarga foydali ishlar qilaylik, odamlarning ko'ngliga (samimiy, hikmatli) so'z bilan ham oliy darajada yordam berishimiz mumkin»[12].

Italiya Uyg'onish davri mutafakkiri Petrarkaning bu fikrlari Sharqdagi o'tmishdoshlari Abdulxoliq G'ijduvoni, Ahmad Yassaviy va zamondoshi Bahouddin Naqshbandning «Anjumanda xilvat topish» (xilvat dar anjuman), suhbatda yaxshilik topish, «dil ba yoru dast bakor», degan hikmatlari bilan hamohangdir. Ayniqsa, so'z qudrati haqida Navoiyning «So'z gavhari oldida chinakam gavhar bir tomchi suvday bo'lib qolishi», yaxshi so'z — jon ozig'i, dillarga malham ekanligi haqidagi fikrlari hayratlanarli darajada hamohangligi Uyg'onish davrining butun dunyoda yaxlit jarayon ekanligini ko'rsatadi. Shunisi qiziqarlilik, Franchesko Petrarkaning inson doimo «o'limni, oxiratni o'ylab ish tutishi zarur»ligi haqidagi, ajal har qanday insonning rangi-ro'yini so'ldirib, ko'z nurini, barcha kuch-g'ayratlarini, chegrasidagi go'zalliklarini olib qo'yishi haqidagi fikrlari imom G'azzoliy va Ahmad Yassaviy[Avtoreferatdan iqtibos, Buxoro, Feruzning shogirdi fikrlariga juda yakindir. «Inson o'lgach, qo'lu-oyog'idan, ko'z-qulog'idan va barcha a'zolarining xususiyatlaridan xamda xotinu bola-chaqalaridan, molu amvalidan judo bo'ladn. Agar insonning dilida biror narsaga meqru muxabbati bo'lsa, ruxi ul narsannng firoqi azobiga muftalo bo'lgusidur»[13], degan edi imom G'azzoliy italiyalik shoirdan uch asr avval.

Franchesko Petrarkaning tabiiy fanlarni o'rganishga chaqirgan andalusiyalik arab mutafakkiri Ibn Rushd fikriga qarshi chiqishi va gumanitar-ma'naviyat fanlariga e'tiborni kuchaytirish zarurligi haqidagi fikrlari ham qiziqarlidir. Shoir aytadi: «Chindan ham so'rayman o'zimdanda: agar inson tabiatini bilmasam yoki bilishga qiziqmasam, turli hayvonlar, qushlar, baliqlar va ilonlarning xususiyatlarini bilishimning ne keragi bor?» Bu erda italyan mutafakkiri, tabiiy fanlarning ham foydali ekanligini inkor etmaydi, balki ulardan avval inson ruhiy olami, tabiatini bilish zarurroq ekanligini uqtiradi. Bu G'azzoliy ruhidagi fikrdir.

Imom G'azzoliyning «Taxofutul-falosifa» (Faylasuflarning noizchilligi) asariga qarshi «Taxofut al-taxofut» risolasini yozgan Ibn Rushd esa din arboblarning ilm-fanga, falsafani o'rganishga qarshi chiqishlarini qoralaydi: Ibn Rushd bu asari bilan Yevropa Uyg'onish davri olimlari o'rtasida juda katta shov-shuv qo'zg'otgan edi. G'azzoliyning aqlga nisbatan dilni, ruhni yuqori qo'yishi Ibn Rushdga yoqmaydi. G'azzoliy fikricha, aql yakka hodisa, ammo umumlashtirish uning xususiyatidir: «Aql uchun masalan Xolidning

tirikligi va Zaydning tirikligi umuman o'xshashdir». Ibn Rushd esa bu fikrga qarshi chiqib, Ibn Sinoning aqlning moddiylikka, vujudga bog'liqligi g'oyasini himoya qiladi. G'arb Uyg'onish davrida Ibn Sino, G'azzoliy, Ibn Rushdning falsafiy qarashlariga doir kitoblari barcha ziyolilar orasida qo'lma-qo'l edi. Bu kitoblar G'arb Uyg'onish davri falsafasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatdi.

Shu narsa e'tiborga molikki, G'arb Renessansi tafakkurida insonning ma'naviy kamoloti xususida gumanistik g'oyalar qadimgi rim-yunon stoiklar panteistik falsafasi qobig'ida ifodalangan bo'lsa, ilk Sharq Uyg'onish tafakkurida insonparvarlik g'oyalari, komil inson kontseptsiyasi tasavvuf ta'limotida namoyon bo'ladi. Yunon-rim stoiklari fikricha, barcha mavjudotlar Xudodandir va barchasi yana Xudoga qaytadi. Stoiklarning axloqiy qarashlaricha, insonning tabiat bilan uyg'un holda yashashi oqilona, go'zal yashashidir va bu ilohiy ko'rsatmadir. Ammo, Petrarka qarashlarining masihiylik va islom ta'limotlaridan jiddiy farqi shundaki, uning fikricha, borliq mavjudotlar ilohiy zotning tajalliysi ekan, demak, tabiat qonunlarini o'rganuvchi fizika fani rivojlanishi va bu fan axloq bilan yakunlanishi zarur.

Literature

1. Makiavelli n. Hukmdor. Tarjimon.
2. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. М., 1984. - С. 8-9.
3. Петросян М.П. - Гуманизм. -Москва, 1967. - С. 7-34.
4. Брагинский И.С. Из истории таджикской поэзии., 1956.
5. Идеи гуманизма в литературах Востока. - Москва, 1967.
6. Конрад Н.И. Запад и Восток, -С. 233.
7. Соколов В.В. Очерки истории философии эпохи Возрождения. -Москва, 1962.-С. 7-17.
8. Navoiy A. Ruboiylar. -T,: G'.G'ulom nomidagi nashriyot, 1968. 8-6.
9. G'azzoliy Z.M. Kimyoi saodat. -T.: Kamalak, 1994. 13-6.
10. Arifov M.K. Gumanizm Alishera Navoiy. - T.: Uzbekiston, 1991. 29-31- 6.
11. Де Санктис, Франческо. История итальянской литературы - Т.1. - Москва, 1963. -С. 186.
12. Гарен, Эудженио. Проблемы1 Итальянского Возрождения. Прогресс. - Москва, 1986. - С. 42.
13. G'azzoliy. Abu Homid. «Qabr azobi» («Kimibi Saodat»dan). Toshkent: «Cho'lpon», 1994, 7-6.
14. Tangirberdiyev, S. T. (2023). AN IMPORTANT SOURCE FOR THE STUDY OF SUFISM AND ITS TRADITIONS. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 37-40.